

YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA TUG'MA YURAK NUQSONLARINI RIVOJLANISHDAGI XAVF OMILLARINING AHAMIYATI

Pulatova Nigina Yu'ldosh qizi

Pediatriya va neonatologiya №1 kafedrası 1-kurs klinik ordinatori

Ibragimova Marina Fyodorovna

Ilmiy rahbar: Pediatriya va neonatologiya 1-kafedrası PhD, dotsenti

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Samarqand. O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820957>

Tadqiqot maqsadi: Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlari paydo bo'lishining xavf omillarini aniqlash.

Material va usullar: Guruhlar II guruhga bo'lingan: I guruhga tug'ma yurak nuqsoni bo'lgan 24 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar kiritilgan. II guruhga tug'ma yurak nuqsoni bo'lmagan 30 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar kirdi. Bemorlarning umumiy klinik tekshiruvi quyidagilardan iborat: anamnestik ma'lumotlarni batafsil to'plash va tahlil qilish (onaning akusherlik, ginekologik va somatik anamnezi), antropometriya, fizik tekshiruv natijalari, ob'ektiv va laboratoriya-instrumental ma'lumotlar.

Natijalar. Anamnestik ma'lumotlarni tahlil qilishda bemorlarning ijtimoiy holati, ota-onalarda yomon odatlar mavjudligi, fon patologiyasi mavjudligi, tibbiy yordamga murojaat qilish vaqti, kasalxonaga yotqizish vaqti va bemorlarning tibbiy yordamga murojaat qilish joyiga e'tibor qaratildi. [1,2] Anamnez yig'ish onaning homiladorlik davridagi ovqatlanish xususiyatlarini va neonatal davrda ovqatlanish xususiyatini aniqlashga qaratilgan. Asosiy diagnostika usuli ekokardiyografiya edi. Tashxis qo'yishda anamnestik ma'lumotlarga, shu jumladan intrauterin infeksiyalar (gerpes virusi, qizilcha, sitomegaliya), homiladorlikning birinchi yarmida isitma bilan respirator virusli infeksiyalar, onaning teratogen omillari mavjudligiga alohida e'tibor qaratildi. erta homiladorlik davrida dori vositalaridan foydalanish. Onalik omillari: noqulay akusherlik tarixi, onaning yoshi, yomon odatlar, somatik kasalliklar, diabetes mellitus, Ushbu usul ota-onalarda surunkali patologiyaning mavjudligi, otaning yoshi, ota-onalarning kasbiy xavflari, ularning yomon odatlari, homiladorlik paytida onaning kasalliklari, homiladorlikning borishi va ko'plab ma'lumotlarni olish imkonini beradi. tug'ma yurak kasalligi bo'lgan bolaning har bir holati, shuningdek, usiz bola uchun.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlari paydo bo'lishi uchun xavf omillarining onaning intrauterin infeksiyalari bo'yicha taqsimlanishi shuni ko'rsatdiki, homiladorlik davrida intrauterin yuqumli kasalliklarda gerpes ko'pincha aniqlangan - virusli infeksiya - 8,6%,

Xulosa. Shunday qilib, amalga oshirilgan ko'rsatkichlarni tahlil qilish bizga yangi tug'ilgan chaqaloqlarda tug'ma yurak nuqsonlari rivojlanishining o'zgartiruvchi xavf omillari: 35 yoshdan oshgan ona yoshi, qarindoshlar va ro'yxatdan o'tmagan nikohlar, oilada tug'ma yurak nuqsonlari mavjudligi, yurak nuqsonlari mavjudligi haqida xulosa chiqarishga imkon beradi. homiladorlik davrida onada og'ir anemiya mavjudligi, o'tkir yuqori nafas yo'llarining infeksiyalari, gerpes virusli infeksiyasi, antifungal dorilarni qabul qilish, abort qilish, homiladorlik tahdidi, sabab bo'lgan homiladorlik, stressli vaziyatlar, og'ir toksikoz va xomilalik gipoksiya. Homiladorlik davrida onada bu omillarning mavjudligi ularning yangi tug'ilgan chaqaloqlarini tug'ma yurak kasalliklarini rivojlanish xavfiga olib keladi.

References:

1. Ruzhentsova T. A. Zamonaviy pediatriya amaliyotida miyokardit // Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar. Hozirgi masalalar. – 2017. – Yo‘q. 4. – 40-49-betlar
2. Fedorovna, I. M. (2022). The influence of risk factors on the development of atypical pneumonia in young children. *Asian journal of pharmaceutical and biological research*, 11(2).

INNOVATIVE
ACADEMY